

УДК 371.38

Сіра Ірина

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
<https://orcid.org/0000-0001-8891-578X>

Жадан Олена

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ МАТЕМАТИКИ У ШКОЛІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. У статті розглядається методика проведення тижня математики у школі в умовах змішаного навчання, що поєднує традиційні офлайн- та сучасні онлайн-засоби навчання. Актуальність проблеми зумовлена необхідністю адаптації освітніх заходів до нових форматів навчання, що забезпечують рівні умови для всіх учнів за різного технічного забезпечення. Проведено аналіз сучасних наукових досліджень із застосуванням моделі ротації станцій, що дозволяє організувати активну участь школярів через поетапне проходження тематичних навчальних «станцій» з різними видами діяльності. Методика включає поєднання роботи під керівництвом учителя, онлайн-завдань, проектної діяльності та ігрових квестів. Розроблені рекомендації сприяють підвищенню мотивації, розвитку творчих компетенцій та навичок критичного мислення. Запропонований підхід демонструє ефективність інтеграції змішаного навчання у позакласну роботу та є перспективним напрямом для подальших досліджень і впроваджень у практику шкільної освіти.

Ключові слова: тиждень математики; методика проведення; змішане навчання; ротація станцій; освітні технології; мотивація учнів; інтерактивні технології; позакласна робота; математичні конкурси; онлайн навчання; розвиток компетентностей; інноваційна педагогіка.

У сучасній школі, в умовах стрімкої діджиталізації та розвитку інформаційних технологій, виникає необхідність

оновлення підходів до організації освітнього процесу. Тиждень математики є традиційним заходом, який покликаний підвищити інтерес учнів до предмета, активізувати навчальну діяльність і сприяти кращому засвоєнню матеріалу. Однак у контексті змішаного навчання, що поєднує офлайн та онлайн форми роботи, існує низка викликів, пов'язаних з методикою проведення цього тижня — від адаптації заходів до нових форматів до забезпечення рівних можливостей для всіх учнів. Це викликає необхідність науково обґрунтованої розробки методичних рекомендацій щодо ефективного проведення тижня математики в умовах змішаного навчання.

Проблематика організації змішаного навчання у вивченні математики стала предметом численних досліджень останніх років (Андрієвська В., 2020; Білик Ю., 2025; Боднар Т., 2021; Гуревич Р., 2023, Коваленко В., Мар'єнко М. 2021; Мішра П., 2023; Сабовалія Р., 2022 та інші), які розкривають різні аспекти змішаного навчання, від методології до педагогічних і технічних викликів, акцентуючи увагу на інтеграції цифрових інструментів та адаптації навчальних процесів в сучасних умовах української освіти. Акцент робиться на інтеграції інноваційних технологій, які слугують засобом підвищення мотивації та креативності учнів, а також на забезпеченні педагогічного супроводу через сучасні цифрові платформи. Розробки моделей змішаного навчання, наприклад, ротації станцій, довели свою ефективність у формуванні навичок самостійного навчання при збереженні живої взаємодії з учителем. Також окрему увагу науковці приділяють позакласним заходам, де використовується ігровий підхід, творчі конкурси, вікторини й STEAM-квести, що допомагає активізувати освітній процес. [1, 3, 4, 5.]

У наукових працях останніх років активно досліджуються особливості впровадження змішаного навчання в освітній процес. Так, робота Каун В.І. присвячена вивченню особливостей організації змішаного навчання на уроках математики в старшій школі. Автор зосереджується на поєднанні традиційних методів викладання з сучасними цифровими технологіями, що дають можливість учням активно засвоювати матеріал через

інтерактивні електронні ресурси. Особлива увага приділяється таким аспектам, як інтерактивність, візуалізація математичних концепцій та індивідуалізація навчального процесу. Автор також розкриває роль учителя як посередника у процесі змішаного навчання, наголошує на важливості підтримки комп'ютерної грамотності вчителів, забезпеченні доступу до цифрових ресурсів, а також відстеженні прогресу та наданні зворотного зв'язку учням. Викладено рекомендації для успішного впровадження змішаного навчання: поступове впровадження, підготовка вчителів і розвиток цифрових навичок учнів[1].

Автори Годованюк Т. та Васильєва Д. розглядають різні визначення і моделі змішаного навчання, визначають його особливості, переваги й недоліки, проаналізувавши результати опитування 207 українських учителів математики, які мають досвід організації такого навчання, особливо у контексті пандемії COVID-19. Зокрема, показано, що як учні, так і вчителі переважно позитивно оцінюють змішану форму навчання математики. Автори висвітлюють важливість адаптації методів і інструментів для ефективної реалізації змішаного навчального процесу з урахуванням специфіки викладання математики[2]. Автори Ніколіна О. та Руда Н. висвітлюють структуру психологічної готовності педагогів, яка включає мотиваційний, емоційний та вольовий компоненти [6].

Багато уваги приділяється змішаному навчанню в умовах війни. Офіційні документи Міністерства освіти України й Державної служби якості освіти висвітлюють важливість змішаного навчання в умовах війни для збереження безперервності освіти та підтримки безпеки учнів і педагогів [8, 9]. Так, Державна служба якості освіти підготувала роз'яснення, як організувати якісне змішане навчання, де розкриває виклики і практичні рішення щодо впровадження змішаного навчання в українських школах під час війни. Основна ідея — поєднання очної роботи в класі та дистанційної, що дає змогу зберегти якість навчання та безпеку учнів. Автори наводять основні моделі змішаного навчання, які застосовують українські заклади освіти, зокрема ротаційну модель і технологію «перевернутого класу».

Підкреслюється важливість гнучкості, індивідуальних освітніх траєкторій та адаптації розкладів учнів з урахуванням безпекових та технологічних умов, таких як карантин або воєнний стан[7].

Незважаючи на розвиток інноваційних методів, багато аспектів організації тижня математики в режимі змішаного навчання залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, бракує системних рекомендацій, як поєднувати офлайн і онлайн формати в рамках цілісної методики, як забезпечити інтерактивність та рівність умов для учнів із різним рівнем доступу до технічних засобів. Крім того, важливо визначити критерії оцінювання результатів участі в таких заходах. Саме на ці питання спрямована дана стаття.

Метою дослідження є розробка методичних рекомендацій для проведення тижня математики у школі в умовах змішаного навчання, які сприяють підвищенню мотивації, активності та навчальних результатів учнів, а також інтеграції інноваційних технологій у позакласну роботу.

Актуальність змішаного навчання в умовах війни в Україні у 2023-2025 роках обумовлена низкою факторів, які освітяни та науковці активно досліджують. Перш за все, війна призвела до значних руйнувань освітньої інфраструктури, зокрема понад 3500 навчальних закладів постраждали від бомбардувань, що ускладнило можливості для традиційного очного навчання. З огляду на небезпеку та нестабільність ситуації, змішане навчання – поєднання офлайн та онлайн форматів – стало одним із ключових механізмів для забезпечення безперервності освіти навіть у найскладніших умовах.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти України, змішане навчання дозволяє гнучко переходити між очною та дистанційною формою, організовуючи освітній процес за індивідуальними графіками (тиждень через тиждень, день через день тощо) [6]. Такий підхід враховує різнорівневу безпекову ситуацію в різних регіонах, дозволяє адаптувати освітні процеси в реальному часі, підтримує залучення учнів незалежно від фізичної присутності у школі.

Водночас дослідження показують, що змішане навчання зумовлює подвійне навантаження на вчителів, які одночасно працюють із присутніми у класі дітьми і «дистанційними» учнями. Це ускладнює підтримку однакового рівня уваги, мотивації і комунікації, що впливає на якість навчання.

Моніторинг освітніх втрат у воєнний період фіксує значне падіння навчальних досягнень, психологічний стрес у дітей і педагогів, порушення звичних освітніх ритмів, але також вказує на можливість компенсувати ці втрати за рахунок інноваційних методів, серед яких змішане навчання має ключове значення.

Отже, змішане навчання в умовах війни є актуальним і необхідним інструментом, що дозволяє зберегти функціонування системи освіти, гнучко реагувати на виклики безпеки, сприяти інклюзивності та підтримувати мотивацію учнів у складних обставинах.

Ці висновки підтверджують численні дослідження та офіційні рекомендації останніх років, зокрема укладені Міністерством освіти і науки України документи та моніторингові дослідження Державної служби якості освіти.

Мета тижня математики — можливість ширше пропагувати досягнення і значення математичної науки, ознайомлювати учасників із життям і діяльністю видатних математиків, прищеплювати учням любов вивчення до математики; розвивати критичне, логічне, аналітичне мислення; створити позитивну атмосферу освітнього процесу.

Методика проведення тижня математики у школі в умовах змішаного навчання ґрунтується на впровадженні ефективної педагогічної моделі — ротації за станціями, яка дозволяє інтегрувати офлайн та онлайн формати навчання в єдину систему освітнього процесу. Ця модель передбачає поділ класу на невеликі групи, які по черзі проходять різні освітні «станції» протягом запланованого часу. Кожна станція має свою специфіку і завдання, що охоплюють різні види діяльності: роботу під керівництвом учителя, індивідуальні чи групові онлайн-завдання, проектну роботу та інтерпретацію матеріалу через різноманітні формати (ігри, досліди, квести).

Організація роботи за моделлю ротації станцій

Уроки та позакласні заходи тижня математики організовуються так, щоб групи учнів послідовно відвідували такі станції:

- *Станція вчителя* — безпосередньо робота з педагогом, де учні опрацьовують нові теоретичні знання або розв'язують складніші задачі під методичним супроводом.

- *Онлайн-станція* — використання комп'ютерних програм, інтерактивних тренажерів, цифрових вікторин, навчальних платформ чи веб-ресурсів, що дає змогу учням працювати індивідуально або в парах, у тому числі дистанційно.

- *Проектна станція* — участь у творчих проектах, підготовка презентацій, пошук інформації для розширення теми, групова робота з елементами дослідження.

- *Ігрова та квестова станції* — участь у математичних іграх, квестах, ребусах, які стимулюють зацікавленість і розвивають логічне мислення.

Час перебування на кожній станції регулюється педагогом (зазвичай 10-12 хвилин), після чого групи переходять до наступної діяльності. Це впорядкований процес, що дозволяє уникнути одноманітності і зберігати увагу учнів.

У процесі проведення дослідження нами були виділені такі *методичні аспекти* впровадження:

- Обов'язковим є проходження учнями всіх станцій, що дозволяє формувати цілісну картину навчального матеріалу й залучає різні стилі навчання.

- Об'єднання учнів у групи здійснюється з урахуванням їх індивідуальних потреб, рівня підготовки та інтересів, що забезпечує максимально персоналізований підхід.

- Для онлайн-станції потрібне забезпечення технічною базою: комп'ютери, планшети, належний доступ до інтернету.

- Використовуються різноманітні типи завдань (опитування, кросворди, завдання на вибір, короткі відеоуроки) для підтримки активного навчання.

- Після проходження всіх станцій проводиться рефлексія — обговорення здобутого досвіду, підведення підсумків, аналіз труднощів.

- При проведенні тижня математики обов'язково передбачаються елементи мотивації — нагороди, похвала, конкурси з балами, що зберігають інтерес учнів протягом усього тижня.

Під час експериментальної перевірки були зазначені переваги методики, такі як: ротаційна модель забезпечує активність і залученість усіх учнів, уникаючи пасивного сприйняття інформації; кожен може працювати у зручному для себе форматі (хтось краще сприймає інформацію через живе спілкування з учителем, хтось — через інтерактивні онлайн-ресурси); підвищується мотивація до навчання через ігрові та проєктні компоненти; забезпечується рівність доступу до навчальних ресурсів для учнів, що навчаються різними способами, з урахуванням технічних можливостей; формується комунікативна компетентність, критичне і творче мислення, що є ключовими навичками сьогодення; ця модель є універсальною і може використовуватися в різних навчальних контекстах.

Приклади конкретних заходів

- *Онлайн-вікторина* з використанням платформи Kahoot або LearningApps.

- *Математичний квест* зі створенням QR-кодів, які ведуть до завдань.

- *Групові дослідження* з логіко-математичними задачами.

- *Підготовка і захист міні-проєктів* про відомих математиків із використанням мультимедійних презентацій.

- *Конкурс* математичних фокусів чи ігор, який можна проводити і офлайн, і в прямому етері.

- *Тематичні дні*, присвячені конкретним темам з математики.

- *Турніри* (математиків, логіків, знавців геометрії тощо).

Ресурси для проведення заходів залежать від їх формату, вікових груп учасників та технічних можливостей закладу. Організатор планує програму тижня, складає сценарії заходів, графік подій, оформлює нагороди (дипломи, грамоти, медалі

тощо). Для цього в ході попередньої підготовки працює з інтелектуальними ресурсами: підбирає нестандартні логічні задачі, ребуси, sudoku, питання для вікторин. В умовах змішаного навчання підготовка заходів предметного тижня передбачає також створення інтерактивних цифрових продуктів на онлайн-платформах: Kahoot, Quizizz, LearningApps та інших. Для проведення онлайн-ігор або пошуку інформації, демонстрації відео необхідно забезпечити технічні ресурси з доступом до мережі Інтернет.

Виховуючи в дітей інтерес до знань реальної дійсності, учитель створює необхідну ситуацію для фантазії, творчості. Ставлячи за мету розвиток творчої уяви школярів, педагог разом із тим формує в них і активне ставлення до пізнання реального світу, інтерес до дійсності, в якій є математика. Як показує практика, завдяки таким заходам як тиждень математики учні починають краще розуміти програмовий матеріал, підвищується мотивація до вивчення математики, так як їм важлива думка однолітків і залишатися осторонь від перемог або поразок навіть «слабкі» учні не можуть. А це зумовлює і ріст компетентностей всього класного колективу в цілому.

Таким чином, наведена методика дозволяє ефективно організувати тиждень математики у школі, адаптуючи традиційні підходи до вимог змішаного навчання і сприяючи комплексному розвитку учнів у різних аспектах навчальної діяльності.

Впровадження методики проведення тижня математики в умовах змішаного навчання, що базується на моделі ротації станцій, використанні інноваційних технологій та мотиваційних стратегій, сприяє підвищенню зацікавленості учнів, розвитку їх творчих навичок і логічного мислення. Такий підхід дозволяє ефективно інтегрувати офлайн і онлайн компоненти, забезпечуючи рівні умови для всіх учнів, навіть у різнорівневих за технічним оснащенням класах. Перспективи подальших досліджень пов'язані з удосконаленням технологій оцінювання та розробкою адаптивних освітніх платформ для позакласної роботи.

Список використаних джерел

1. Каун В. І. Особливості організації змішаного навчання на уроках математики в старшій школі. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023. URL: <https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/289366>
2. Годованюк Т. Васильєва Д. Деякі аспекти організації змішаного навчання математики в закладах середньої освіти. *Український Педагогічний журнал*. 2022 (2). С. 105–115. <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-105-115>
3. Андрієвська В. М., Коротецька М. Ю. Особливості впровадження змішаного навчання в освітній процес основної школи. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2020. Вип. 19. С. 5–9. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/items/ca8ae43b-0dae-472d-86bd-529174c6f111>
4. Коваленко В., Мар'єнко М., Сухіх А. Особливості впровадження змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. *Нова педагогічна думка*. 2021. №3(107). С. 86-90. DOI: 10.37026/2520-6427-2021-107-3-86-90
5. Гуревич Р., Коношевський Л., Коношевський О., Драчук М. Змішане навчання як сучасна форма побудови навчального процесу. 2023. <https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/15819>
6. Ніколіна О. Т., Руда Н. Л. Психологічна готовність вчителів до роботи за змішаною формою. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/13120/1/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%A2.,%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%9B..pdf>
7. Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни. URL: <https://nus.org.ua/2022/10/03/zmishane-navchannya-yak-organizuvaty-yakisnyj-osvitnij-protses-v-umovah-vijny/>
8. Державна служба якості освіти України. Моніторинг втрат освіти в умовах війни. Київ, 2024.
9. Міністерство освіти і науки України. Рекомендації щодо змішаного навчання в воєнний період. 2023.

METHODICALS OF CONDUCTING MATHEMATICS WEEK AT SCHOOL IN THE CONDITIONS OF BLENDED LEARNING

Sira I., Zhadan O.

Abstract. The article explores the methodology for conducting a week of mathematics in schools under blended learning conditions, integrating traditional offline and modern online teaching methods. The relevance of the issue is driven by the need to adapt educational activities to new learning formats that ensure equal opportunities despite varying technical equipment. The study analyzes current research on using the station rotation model, allowing students to engage actively by progressing through different educational "stations" with diverse activities. The methodology combines teacher-led sessions, online tasks, project work, and interactive quests to boost motivation, creativity, and critical thinking skills. The proposed approach effectively integrates blended learning into extracurricular activities and offers promising directions for future research and implementation in school education.

Keywords: mathematics week; methodology; blended learning; station rotation; educational technologies; student motivation; interactive technologies; extracurricular work; mathematical competitions; online learning; competence development; innovative pedagogy.